

ALISHER NAVOIYNING ILMIY MEROSI

Shodiyev Rahimjon Safarovich

“Chet tillar 1” kafedrasida katta o‘qituvchisi, Toshkent amaliy fanlar universiteti, Gavhar ko‘chasi 1-uy,
Tashkent 100149, O‘zbekiston.

orcid.org /0009-0007-5497-3931

(shodiyevrahimjon73@gmail.com)

Kalit so‘zlar: o‘zbek tili, adabiyot, ilm, asar, aql zakovat, shoir, sh‘er, g‘azal, ijod, she‘riy devon, ma‘naviy meros, ilmiy meros, hokimiyat, mutafakkir va davlat arbobi

Annotatsiya: Ushbu maqolada Alisher Navoiyning asarlari umumjahon xazinasidan mustahkam o‘rin olganligi, shoirning Yaratganga, borliqqa, tabiatga, insonga bo‘lgan falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, ma‘rifiy, axloqiy va estetik munosabati aks ettirilgan haqida ma‘lumot berilgan.

1. KIRISH

O‘zbekiston mustaqillikka erishganidan so‘ng Navoiy asarlarini diniy va so‘fiylik jihatidan o‘rganish kengaydi, ular obyektiv va ilmiy bahosini olmoqda. Navoiy dahosi tufayli insoniyat tarixida dunyoning turli joylarida yashayotgan turkiy xalqlar yakqalam qilindi, millat ma‘naviy merosi umumjahon xazinasidan mustahkam o‘rin oldi. Mustaqil O‘zbekistonda Navoiyni anglash davlat siyosati darajasiga ko‘tarildi. Respublikadagi eng yirik viloyatlardan biri va uning markazi, O‘zbekiston Davlat mukofoti, O‘zbekiston Respublikasi Fanlar Akademiyasi Til va adabiyot instituti, opera va balet akademik teatri, O‘zbekiston Davlat kutubxonasi, Samarqand Davlat universiteti va boshqa yuzlab madaniy-ma‘rifiy muassasalar, jamoa xo‘jaliklari ulug‘ shoir nomi bilan ataladi. 2016-yili Alisher Navoiy nomidagi o‘zbek tili va adabiyoti universiteti ochilgan.

Ulug‘ o‘zbek shoiri, mutafakkiri va davlat arbobi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy Hirotda tug‘ilib, shu yerda umrining asosiy qismini o‘tkazgan. Navoiyning otasi G‘iyosiddin Bahodir temuriylar xonadoniga yaqin bo‘lgan. She‘r zavqi va iste‘dodi erta uyg‘ongan Alisher yetti yoshidayoq Farididdin Attorning ‘Mantiq-tayr’ asarini yod olgan, Sharafiddin Ali Yazdiy nazariga tushgan. Mavlono Lutfiy yosh shoir iste‘dodiga yuqori baho bergan, Kamol Turbatiy e‘tirofini qozongan.

Alisher Navoiy she‘rni, shoirlikni hamma narsadan baland tutdi. Vazirlik martabasida turib ham she‘r yozishni to‘xtatmadi. Atrofidagilar uning bu ishiga rag‘bat va hurmat bilan qaradilar. Shoh Husayn Bayqaroning o‘zi unga rahnamolik qildi. Ulug‘ shoirning ilk she‘riy devonini muxlislari tuzgan bo‘lsalar, birinchi devoni — „Badoye ul-bidoya“ („Badiiylik ibtidosi“)ni 1472-1476-yillarda shohning amri va istagiga ko‘ra o‘zi kitob qildi. 1485-1486-yillarda ikkinchi devon — „Navodir un-nihoya“ („Nihoyasiz nodirliklar“) maydonga keldi. Alisher Navoiy 1481-1482-yillarda „Vaqqiya“ asarini yozadi. Alisher Navoiyning eng katta orzusi doston yozish, birinchi navbatda, XII asrning buyuk shoiri Nizomiy Ganjaviy (1141-1209) dan keyin shoirlik qudutarining mezoniga aylanib qolgan „Xamsa“ yaratish edi[5]

Alisher Navoiy ijodining yuksak cho‘qqisi „Xamsa“ asaridir, shoir birinchilardan bo‘lib, turkiy tilda to‘liq „Xamsa“ yaratdi va turkiy tilda shunday ko‘lamdor asar yozish mumkinligini isbotlab berdi. Ushbu to‘plamni Nizomiy Ganjaviyning „Panj Ganj“ („Besh xazina“) asariga havas sifatida yozilganligini o‘quvchilarga anglatmoq maqsadida „Xamsa“ning kirish qismida:

„Emas oson bu maydon ichra turmoq,

Nizomiy panjasig‘a panja urmoq.“ deya ta‘kid etadi.

2. TADQIQOT METODOLOGIYASI

„Xamsa“ tarkibiga „Hayrat ul abror“, „Farhod va Shirin“, „Layli va Majnun“, „Sab‘ai sayyor“, „Saddi Iskandariy“ kabi dostonlar kiradi.

„Hayratul- abror“da hamd, munojot, hayrat boblaridan keyin shoirning Yaratganga, borliqqa, tabiatga, insonga bo‘lgan falsafiy, ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy, ilmiy, ma‘rifiy, axloqiy va estetik munosabati aks ettirilgan. Podshoh bilan ulusning insonlik nuqtai nazaridan ayirmasiz, farqsizligini, podshohning hunar, axloq, adl, insof, mantiq, taqvo yo‘lida ulusdan o‘ta olmaganini anglatish bilan o‘zining adolatli shoh haqidagi qarashlarini anglatadi.

„Farhod va Shirin“da qahramonlar sevgi sarguzashtlari orqali insonning tarix va kelajak oldidagi vazifasini belgilaydi, insonlik faqat muhabbatda emas, balki o‘sha sharaflil nomning himoyasi orqali ekanini uqdiradi.

Sharq tarixidagi Xusrav va Shirin voqeasini badiiy jihatdan qayta ishlab, Farhod orqali o'zining komil inson haqidagi qarashlarini ifoda qilgan. Navoiy dostoni orqali Firdavsiy, Nizomiy, Dehlaviy an'analari yangilangan bo'lsa, undan keyin bu syujet turk mumtoz adabiyotining o'zak muammolarini hal etishda asosiy o'rin tutdi va bu yo'nalishda Ahmad rizvon, Jaliliy, Harimiy, Bafqiy, Urfi Sheroziy, Lamiiy, Nizoriy v.b. dostonlari yaratildi.[5]

„Layli va Majnun“ dostonida arab ertaklari orqali ma'lum syujet o'zining tugal shaklini topdi, unda ishq falsafasi betakror uslubda ifoda qilindi. Keyinroq yaratilajak Fuzuliy, Andalib, Sayqaliy dostonlari uchun ma'naviy zamin bo'ldi. „Xamsa“ tarkibidagi „Sab' ai sayyor“ va „Saddi Iskandariy“da shohlik bilan bog'liq masalalarni birinchi o'ringa olib chiqdi. Bu dostonlar xamsanavislik an'anasida o'zining ijtimoiy-siyosiy xarakteri va originalligi bilan ajralib turadi. „Xamsa“ga ustoz Abdurahmon Jomiy (1414—1492) yuqori baho berdi.[4]

"Lison ut-tayr"da borliq va ilohiyot haqidagi qarashlarini, inson, tabiat va hayot haqidagi fikrlarini qushlar tili va sarguzashtlari orqali bayon qilgan[14]

"Mahbub ul-qulub"(1500-1501) Navoiyning so'nggi yirik asari bo'lib, unda ulug' mutafakkir adibning hayoti davomidagi kuzatishlari, to'plagan boy tajribasi o'z yuqori darajasida aksini topgan. Uch qismdan iborat bu asarda „Soriun-nosning af'ol va ahvolining kayfiyati“ (1), axloqiy muammolar (2), „mutafarriqa favoyid va amsol surati“ (3) masalalari ifodalangan[3]

Navoiy merosining salmoqli qismi nasriy asarlardan iborat. Ular ijtimoiy-siyosiy, axloqiy-ta'limiy va ilmiy-falsafiy yo'nalishdadir.

„Xamsatul-mutahayyirin“ („Besh hayrat“, 1494) asarida ustoz va do'sti Abdurahmon Jomiy, uning hayoti lavhalari, tariqati, yozishmalari, asarlari haqida hayratomuz hikoyalar keltiriladi[10].

„Holoti Sayyid Hasan Ardasher“ (1488-89), „Holoti Rahlavon Muhammad“ asarlari shoirga ustozlik qilgan buyuk shaxslar hayoti, faoliyati yoritilgan [10].

„Munshaot“ (1498-1499) Navoiyning maktublari to'plami (jami 88 ta xat) bo'lib, ular sog'inchlik xatlari, navro'z tabriklari, ta'ziyanomalar, siyosiy o'gitlar, sulhnomalar va boshqa yo'nalishlardadir. Ular Husayn Boyqaro, Badiuzzamon va boshqa tarixiy shaxslarga bitilgan[13].

„Majolisun-nafois“ (1490-91; 1497-98) tazkirasi turk tilidagi yozilgan dastlabki tazkira bo'lib, unda shoir sakkiz majlis doirasida 459 shoir va adib haqida ma'lumot bergan. Birinchi va ikkinchi majlisda tazkira tartib berilganda hayot bo'lmagan shoirlar, uchinchi majlisda shoirning zamondoshlari, to'rtinchi majlisda beshinchi majlisda Xuroson, oltinchisida Movaraunnahr, Kichik Osiyo va Eron, yettinchi va sakkizinchi majlislarda temuriylar sulolasiga mansub ijodkor shoh va shahzodalar haqidagi ma'lumotlar jamlangan. Asar Fahriy Hirotiy(1521-22), Muhammad Qazviniy(1522-23), Shoh Ali Abdulali (1598) tomonidan uch marta fors tiliga tarjima qilingan [11].

3. MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Aruz nazariyasiga bag'ishlangan „Mezonul-avzon“ (1492) asarida arab va fors aruzi qoidalarini turkiy tilda aniq va ravon tushuntirdi. Turk yozma va og'zaki she'riyati namunalarining vazn xususiyatlarini o'rgandi. Turkiy aruz tabiatini yoritish bilan birga turk she'riyati murakkab aruz tizimini boyitganini anglatdi. Bahrlar va doiralar haqidagi tasavvurni kengaytirdi. Turklik tarixida ilk bor milliy vazn haqidagi qarashlarni ilgari surdi [6].

Navoiy «Muhokamatul-lug'atayn» asarini o'z zamonidagi turkiy lahjalar, ziyolilar nutqi, badiiy va ilmiy asarlarning leksik-grammatik xususiyatlarini forsiy til xususiyatlari bilan qiyoslashga bag'ishladi. Jonli xalq tilida qo'llanilgan ko'plab so'zlarni asarga kiritib, adabiy tilda qo'llanilishiga sababchi bo'ldi. O'zigacha ishlatilgan so'zlarni yangi ma'no qatlamlarini ochdi [1].

Alisher Navoiy 1469-1472-yillarda muhurdor, 1472-1476-yillarda vazir bo'lib ishlaydi. 1487-1488-yillarda Astrobodga hokimlik qildi. Husayn Boyqaro uni o'ziga g'oyat yaqin tutar, har bir narsada u bilan maslahatlashar va buni nihoyatda qadrlar edi. To'g'ri, Bayqaro va Navoiy o'rtasiga uchinchi kishi aralashgan, sovuqchilik tushgan paytlar ham bo'ldi. Lekin o'z davrining ikki atoqli arbobi hamkorligi juda ko'p sinovlardan muvaffaqiyat bilan o'tib, avlodlarga o'rnak bo'ldi. Husayn Bayqaro saltanatining dastlabki yillarida juda notinch kechdi. Xondamirning yozishicha, u taxtga chiqqan yilning o'zida Abusaid Mirzoning o'g'li Yodgor Muhammad taxt da'vosi bilan qo'zg'aldi [8].

4. TAHLIL VA NATIJALAR

Navoiyning ilmiy-filologik merosini muntazam tadqiq qilish 20 asrning 20-yillaridan yoʻlga qoʻyildi. Bu yoʻnalishda Fitrat, Oybek, A.Saʼdiy, O.Sharafiddinov, A.Hayitmetov, I.Sulton, H.Qudratullaev kabi adabiyotshunos va A.K.Borovkov, O.Usmonov, A.Rustamov kabi tilshunos olimlarning ishlari eʼtiborli.

Alisher ijod kishisi edi. U tabiatan buyuruqvozlikdan va hukmfarmonlikdan yiroq, tafakkur hamda taxayyulga moyil, gʻoyat noziktaʼb bir kishi edi. Mansab-lavozimlar har qancha yuksak boʻlmasin uning uchun zil-zambil yuk boʻlib, Husayn Bayqaroga boʻlgan ixlos va muhabbatigina uni isteʼfo berishdan saqlab turar edi. Shunga qaramasdan, u sadoqat bilan xizmat qildi. `Donishmadnligi, tadbirkorligi bilan koʻplab gʻalayonu qon toʻkishlarni oldini oldi, urushlarni yarashga aylantirdi.Uning bu fazilati, ayniqsa, 1472-1476-yillardagi vazirlik faoliyatida yaqqol namoyon boʻldi. Husayn Bayqaro hokimiyat ishlarida Navoiyning aql va sadoqatida tayanib ish koʻrdi. Uni, qarshiligiga qaramasdan, yuqori martabalariga tayinladi, 1472-yilda esa „amir“(vazir)likka qoʻydi. Buyuk shoir „amiri kabir“ (ulugʻ amir), „amirul muqarrab“ (podshoga eng yaqin amir) unvonlariga musharraf boʻldi. Uning vazirlik yillari Hirotda obodonlik avj olgan, madaniyat gullab, yashnagan davr boʻldi. Ulugʻ amir oʻzi bosh boʻlib, suvsiz yerlarga suv chiqardi, eski ariqlarni tozallatirdi, yangi kanallar qazdirdi. Eski binolarni taʼmir qildirib, yangilarini qurdirdi. Qanchadan-qancha madrasalar, xonahoqlar soldirdi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa qilib aytganda, Oʻzbek tili grammatikasini Mahmud Koshgʻariydan soʻng ilmiy asosga soldi. Oʻzbek tilining badiiy va estetik imkoniyatlari kengayishiga sababchi boʻldi. Fors va turk tillarida yaratilgan eng yirik va eʼtiborli asarlarga murojaat qildi, shoir va olimlarni til istiqloli uchun kurashga chorladi.

Koʻrib turganimizdek, Navoiy asarlari XV asrdan hozirgi kungacha oʻzbek adabiyoti rivoji uchun xizmat qilib kelmoqda. Asrlar davomida uning asarlari taqlid va ilhom manbai boʻlib hisoblanib kelgan.

ADABIYOTLAR

- [1]A.Usmanov. „Muhokamat al-lugatayn“ Alishera Navoiy. -T.: 1948;
- [2]. A.Rustamov. Navoiyning badiiy mahorati. -T.: 1979;
- [3]. A.Rustamov. Alisher Navoiyning „Maxbubul-qulub“ asari grammatik xususiyatlari. Nomz. diss. -T.: 1959;
- [4]. A.Erkinov. Alisher Navoiy „Xamsa“si talqinining 15-20 asr manbalari. Dokt. diss. -T.: 1998;
- [5]. A. Qayumov. „Farhod va Shirin“ sirlari. — T.: 1979;
- [6]. I.Sulton. „Mezonul-avzon“ va uning kritik teksti. T.: 1940;
- [7]. I.Haqqulov. Tasavvuf va sheʼriyat. — T.: 1991;
- [8]. Fitrat. Navoiyning forsiy shoirligʻi va fors tilidagi asarlari toʻgʻrisida. Tanlangan asarlar. 2-jild. -T.: 2000;
- [9]. M.Shayxzoda. Gʻazal mulkingin sultoni. Asarlar. Olti tomlik. T.4. -T.:1972;
- [10]. O.Sharafiddinov. Alisher Navoiy. Kitobda: Tanlangan asarlar.-T.: Fan,1978;
- [11]. Oybek. Navoiyning „Majolisun-nafois“ asari haqida. Kitobda: Asarlar. T.9. – T.: 1974;
- [12]. S.Ayniy. Tanlangan ilmiy asarlar. — T.: Fan, 1978;
- [13]. S.Gʻanieva. Alisher Navoiy. -T.:1968;
- [14]. Z.Hamidov. Alisher Navoiy „Lisonut-tayr“ asari tilining leksik-stilistik xususiyatlari. Nomz. diss. -T.: 1982;